

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 237 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Rahmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlari.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срождидинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Bank likvidligini boshqarishda valyuta kursi barqarorligini ta'minlash mexanizmlari.....	166
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li

TDIU, Biznes boshqaruvi kafedrası
katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning zamonaviy holati, asosiy muammolari hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilingan. Shuningdek, iqtisodiyotdagi o'rni va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, iqtisodiy o'sish, moliyaviy resurslar, sohaga oid islohotlar, infratuzilma, innovatsiya va texnologiyalar, xususiy sektor, mikroqarzarlar, soliq imtiyozlari, tadbirkorlik muhiti.

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние развития субъектов малого бизнеса и предпринимательства в Республике Узбекистан. Проведен анализ основных проблем, сдерживающих их развитие, а также определены перспективные направления и механизмы их устранения. Особое внимание уделено роли малого бизнеса в экономике страны и мерам государственной поддержки, направленным на формирование благоприятной предпринимательской среды.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономический рост, финансовые ресурсы, отраслевые реформы, инфраструктура, инновации и технологии, частный сектор, микрокредиты, налоговые льготы, предпринимательская среда.

Abstract: This article analyzes the current state of the development of small businesses and entrepreneurial entities in Uzbekistan, the main challenges they face, and promising directions to address these issues. It also examines their role in the economy and the support measures provided by the government.

Key words: small business, entrepreneurship, economic growth, financial resources, sectoral reforms, infrastructure, innovation and technologies, private sector, microfinance, tax incentives, entrepreneurial environment.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqobat muhiti sharoitida har bir mamlakat iqtisodiyotini barqaror va samarali rivojlantirishda kichik biznes va tadbirkorlik muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda mustaqillik yillaridan boshlab ushbu sohaga alohida e'tibor qaratilib, uni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rib kelinmoqda.

Kichik biznes fuqarolarning iqtisodiy faolligini oshirish, ishsizlik darajasini kamaytirish, mahalliy resurslardan samarali foydalanish hamda ichki va tashqi bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim o'rin egallaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish O'zbekistonda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlar turli adabiyotlarda o'z aksini topgan.

Jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida va 2017–2021 hamda 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Milliy rivojlanish strategiyalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ular uchun qulay biznes muhitini shakllantirish masalalari alohida ta'kidlangan. Xususan, 2022-yil 18-martda qabul qilingan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonda ham ushbu sohaga oid aniq strategik vazifalar belgilangan.

Iqtisodchi olimlar – J.X. Xodjayev, B.U. Raximov, A.A. Ganiev hamda R.X. Abdullayevlarning ilmiy ishlarida kichik biznesning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri, uning bank-moliya tizimi bilan aloqasi va ish o'rinlari yaratishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqotlarda mahalliy infratuzilmani rivojlantirish, soliq va kredit imtiyozlari mexanizmlari hamda tadbirkorlik muhitini yaxshilash borasidagi amaliy tavsiyalar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kichik tadbirkorlik subyektlari mamlakat ichki yalpi mahsulotida salmoqli ulushga ega bo'lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda, innovatsion g'oyalarni ro'yobga chiqarishda va mahalliy aholining bandligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda kichik biznesning quyidagi asosiy vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- yangi ish o'rinlari yaratish orqali ishsizlik darajasini kamaytirish;
- mahalliy xom ashyolardan samarali foydalanish va mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish;
- eng kam sarmoya bilan yangi biznes loyihalarni amalga oshirish imkoniyati;
- ijtimoiy-iqtisodiy tenglikka erishishga ko'maklashish.

Kichik biznesni rivojlantirish zamonaviy rivojlangan bank tizimi orqali, ishlab chiqarish korxonalariga past foizli kreditlar ajratish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Mikrokreditlash tizimini kengaytirish, bu ishni Xalqaro moliya korporatsiyasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro moliya tashkilotlari yordamida amalga oshirish zarur.

Biroq, bugungi kunda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda ko'zlangan maqsadlarga erishish oson kechmayapti. Ko'rilayotgan chora-tadbirlar bo'lishiga qaramay, muammolar hali ham mavjud, ayniqsa, moliyaviy ta'minot borasida qator masalalar yechimini kutmoqda. Ushbu masalalarni chuqur tahlil qilib, kompleks yondashuv asosida hal etish zarurati mavjud.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyida keltirilgan 1-jadval ma'lumotlaridan 2021-yilda kichik tadbirkorlikning asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 2022-yilda 33 264 taga ko'payib, 262 930 taga yetgan.

Shuningdek, yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 2017-yilga nisbatan 10 755 taga ko'payib, 48 922 tani tashkil qilgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, kichik tadbirkorlikning YAIMdagi ulushi 2023-yilda 51,8 % ni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda 0,6 % ga kamayib, 51,2 % ni tashkil qilgan.

1-jadval. Kichik tadbirkorlikning asosiy ko'rsatkichlari haqida ma'lumot (2024-yilning yanvar-dekabr holatiga ko'ra)

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2023 y.	2024 y.	(+-)
	Faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni	birlik	229666	262930	33264
1	Yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni	birlik	38167	48922	10755
2	YAIM (Yalpi ichki mahsulotdagi ulushi)	%	51,8	51,6	-0,6
3	Sanoat	%	41,2	34,7	-0,4
4	Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	%	98,1	98,1	0,0
5	Investitsiya	%	34,8	34,9	0,1
6	Qurilish	%	66,2	66,6	0,4
7	Savdo	%	88,3	86,3	-2,0
8	Xizmatlar	%	58,4	55,2	-3,2
9	Yuk tashish	%	54,2	54,4	0,2
10	Yuk aylanmasi	%	77,7	79,6	1,9

11	Yo'lovchi tashish	%	90,1	90,8	0,7
12	Eksport	%	22,0	26,5	4,5
13	Import	%	53,6	55,8	2,2

Sanoatda ham kichik tadbirkorlikning ulushi – 0,6% ga pasaygan, ya'ni 2023-yilda 41,2% ni tashkil qilgan бўlsa, 2024-yil yakunida 34,7% ga teng бўlgan. Savdo va xizmatlar sohasida ham kichik tadbirkorlikning ulushi pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Mazkur holat respublikamizda o'рта va yirik biznes sub'yektlarining rivojlanib borayotganligi bilan izohlanadi.

Hozirgi kunda, O'zbekistonda kichik biznesni kreditlashdagi mavjud muammolar quyidagilardan iborat:

Kichik biznes sub'yektlarining milliy iqtisodiyot rivojini ta'minlashdagi o'rnini baholash;

Kichik biznes sub'yektlari faoliyatining moliyaviy asoslarini tahlil qilish va ko'rsatish;

Amaliyotda kichik biznes sohasini har xil manbalar orqali moliyalashtirishni tahlil qilib, uni optimal uslublarini ko'rsatish va uni takomillashtirish;

Rivojlangan davlatlarda kichik biznesni kreditlashni taraqqiy etish tajribasini o'rganish asosida uni respublikada qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqish;

Kichik biznesni kreditlashni qo'llab-quvvatlashda nodavlat tashkilotlarning va nobank moliyaviy institutlarning faoliyatini oshirish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqish;

Moliyalashtirishning lizing shaklidan kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda foydalanish tizimini o'rganib, uni keng miqyosda amaliyotga tadbiiq qilish yo'llarini belgilash;

Kichik biznes sub'yektlarini kreditlashda byudjetdan tashqari fondlar va markazlashgan resurslar hissasi kamligi;

Kichik biznesni kreditlashda foiz stavkalari va boshqa cheklamalar mavjudligi va bunga muqobil ravishda ushbu sohani kreditlash bo'yicha imtiyozlarni oshirish, buning natijasida bankni kichik biznes sub'yektlarini kreditlashdagi manfaatdorligiga e'tibor berish;

Banklarning kichik biznes sub'yektlarini kreditlash jarayonidagi tashkiliy munosabatlarni soddalashtirish;

Banklarning kredit ta'minotlari va ularning realizatsiyasi bilan bog'lik muammolar.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi vazifalarni to'liq va izchil davom ettirish lozim deb o'ylaymiz:

Ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, aholining ish bilan ta'minlanishini ta'minlash, daromadlarini oshirish;

Kam sarmoya talab qilish hisobidan ishlab chiqarishni engilroq va tez modernizatsiya qilish;

Mulkdorlar o'рта sinfini shakllantirish.

O'zbekistonda ham aholi shaxsiy jamg'armalarini shakllantirish, ko'paytirish va ularning biznes konikmalarini yanada rivojlantirish yo'lida mahalliy nodavlat tashkilotlari orqali mikrokreditlar ajratishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Korxonalarining faoliyati davomida aylana mablag'lari taqchilligini vaqtincha qoplash usullaridan biri veksellardan foydalanishni O'zbekistonda ham amaliyotga bosqichma-bosqich tadbiiq etish maqsadga muvofiq.

Kichik biznes sub'yektlarini mikrokreditlar bilan ta'minlash hajmlarini oshirish, shu bilan birga kreditlarning maqsadli ishlatilishini ta'minlash lozim.

Hozirda, yangi tashkil etilayotgan kichik va xususiy korxonalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kredit jamg'armasining resurs bazasini ikki barobar oshirish ko'zda tutilgan. Buning natijasida kichik biznes sub'yektlariga ajratilgan kreditlar miqdori yildan-yilga sezilarli darajada oshib bormoqda.

Davlat dasturi doirasida tijorat banklarining barcha filiallarida «Tadbirkorlar xonasi» tashkil etildi, banklarning muntazam yangilanib turiladigan veb-sayt va portallari orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlariga axborot xizmati ko'rsatish tizimi kengaytirildi.

Yaratilgan sharoit va imtiyozlar natijasida tijorat banklari tomonidan mazkur soha vakillariga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lami kengayib, sifati oshib bormoqda.

Kichik biznes va tadbirkorlik sub'yektlari O'zbekiston iqtisodiyotining turli sohalarida faoliyat yuritib, mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Mazkur sohani rivojlantirish orqali mamlakatda ishsizlik muammosini kamaytirish, aholining daromadlarini oshirish, innovatsiyalarni rivojlantirish va milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat siyosatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilayotgani, mamlakatda bu sohaning barqaror rivojlanishi uchun qulay huquqiy, iqtisodiy va institutsional muhit

shakllanishiga olib kelmoqda. So'nggi yillarda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator Prezident farmonlari va qarorlarida, soliq va bojxona imtiyozlari, subsidiyalar, garovsiz kreditlar, yer va mulk ajratish, tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazishdagi soddalashtirilgan tartiblar orqali kichik biznesga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotni joriy etish va byurokratik to'siqlarni bartaraf qilish sohani ilgari surishga xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi kunda kichik tadbirkorlik subyektlari mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 60 foizini tashkil etadi va mehnat bilan band aholining asosiy qismini ish bilan ta'minlab kelmoqda. Kelgusida, agar mavjud imkoniyatlardan to'g'ri va samarali foydalanilsa, bu ko'rsatkichlar yanada oshib borishi, kichik biznesning YAIMdagi ulushi 65–70 foizgacha yetishi, ishsizlik darajasi kamayishi va eksport imkoniyatlarining kengayishi kutilmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, oilaviy biznesni rag'batlantirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilib, aholining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kichik biznes subyektlari tomonidan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, zamonaviy xizmatlar ko'rsatish, yangi ish o'rinlari yaratish orqali iqtisodiyotning ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin egallamoqda. Shu sababli, ularning infratuzilmaviy va moliyaviy ehtiyojlarini qondirish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash, xorijiy bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, kelgusida kichik biznesni rivojlantirish strategiyasida raqamli texnologiyalar, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish va startap madaniyatini keng targ'ib qilish orqali sohaning yangi bosqichga chiqishiga erishish mumkin.

Shuningdek, kichik tadbirkorlikni rivojlantirishda hududiy mutanosiblikni ta'minlash, ayniqsa qishloq va chekka hududlardagi loyihalarni moliyaviy va texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash lozim. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Umuman olganda, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish, tizimli islohotlarni davom ettirish va xususiy sektorni to'liq erkinlashtirish orqali O'zbekistonda kichik tadbirkorlikning yaqin yillarda strategik o'sish nuqtalaridan biriga aylanishi muqarrar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida". – T.: 2016-yil 29-dekabr, № O'RQ-418. <https://lex.uz/uz/docs/-3086492>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". – T.: 2016-yil 5-oktabr, PF-4848-son. <https://lex.uz/docs/-3039311>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida". – T.: 2017-yil 7-fevral, PF-4947-son. <https://www.lex.uz/docs/-3107036>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
5. Xodjayev J.X. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti, 2020. – 456 b.
6. Raximov B.U. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning istiqbollari. // "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali. – 2021, №4. – B. 45–50.
7. <https://stat.uz/uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
